

**РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В РАМКАХ ОДКБ.****Рейпназарова Сарбиназ Ажиниязовна,**

Магистрант факультета «Международные отношения и мировая политика»

Университет мировой экономики и дипломатии

sarbi_reipnazarova@mail.ru

Аннотация: в данной статье особое внимание уделяется внешнеполитическому сотрудничеству стран ЦА в рамках ОДКБ. Автором раскрывается суть внешнеполитического сотрудничества, перечисляются основные механизмы внешнеполитической деятельности, которые оказались основополагающими в создании и дальнейшем развитии ОДКБ. Кроме того, в статье отмечается необходимость укрепления мира, безопасности и стабильности посредством взаимодействия с международными организациями, такими как ООН, ОБСЕ, ШОС и другие. Именно достижением в деле развития внешнеполитического сотрудничества в формате ОДКБ считается налаживание системного взаимодействия с международными организациями.

Ключевые слова: ОДКБ, ЦА, коллективная безопасность, внешнеполитическое сотрудничество, международные организации, ООН, ОБСЕ, ШОС, Международный Комитет Красного Креста, Меморандум о сотрудничестве, Стратегия коллективной безопасности, миротворческая деятельность, Евроазиатский регион безопасности.

Annotation: in this article, special attention is paid to the foreign policy cooperation of the Central Asian countries within the framework of the CSTO. The author reveals the essence of foreign policy cooperation, lists the main mechanisms of foreign policy activity, which turned out to be fundamental in the creation and further development of the CSTO. In addition, the article notes the need to strengthen peace, security and stability through interaction with international organizations such as the UN, OSCE, SCO and others. It is the achievement in the development of foreign policy

cooperation in the CSTO format that the establishment of systemic interaction with international organizations is considered.

Key words: CSTO, Central Asia, collective security, foreign policy cooperation, international organizations, UN, OSCE, SCO, International Committee of the Red Cross, Memorandum of Cooperation, Collective Security Strategy, peacekeeping, Eurasian security region.

На начальном этапе подписания Договора о коллективной безопасности (15 мая 1992 года) было объявлено, что формируемая система коллективной безопасности со временем станет составной частью общей и всеобъемлющей системы безопасности для Европы и Азии. Это означало, что страны-участники Организации со временем будут развивать не только военное, но внешнеполитическое сотрудничество, под которым понимается сотрудничество ОДКБ с другими организациями. А это в свою очередь, требовало согласования позиций и действий государств-участников по ключевым вопросам региональной и мировой политики с целью укрепления мира, безопасности и стабильности. На то момент, основные усилия сторон были направлены на создание в рамках ДКБ межгосударственных органов, которые отвечали бы за координацию усилий государств-участников в вопросах региональной и международной политики, а также правовой базы их деятельности, конечно всё это курировалось Россией. Целью этих работ было формирование действующего механизма внешнеполитической деятельности.

В начале был учреждена Концепция коллективной безопасности государств-участников ДКБ и определен межгосударственный консультативный орган по вопросам согласования внутренней и внешней политики государств-участников Договора - Совет министров иностранных дел. Воплощение Концепции осложнилось по причине некоторых обстоятельств, связанные с ухудшением отношения России и Грузии, вызванные военными действиями в Чечне. В 1997 году был создан Секретариат Совета коллективной безопасности, который по мнению многих должен был ускорить процесс развития

сотрудничества в рамках ДКБ. Был запущен механизм совместных консультаций между государствами-участниками ДКБ. Но как мы видим, этого не было достаточно, чтобы к моменту окончания действия Договора (1999 г), создать правовую базу, определяющую порядок координации усилий и принятия решений в рамках ДКБ. Кроме того, в тот момент ДКБ не обладал достаточным авторитетом на международной арене. Изменение состава участников ДКБ 1999 году, а именно выхода из состава Договора Азербайджана, Грузии и Узбекистана поменяли повестку дня, стало ясно, что если ДКБ не перейдет на качественно новый уровень политического сотрудничества, то ДКБ утратит силу и доверие стран-участников, в худшем случае потеряет остальных членов Договора. Поэтому перед участниками острым стоял вопрос о пересмотре Договора.

Можно отметить, что отправной точкой в развитии взаимодействия Договора на мировой политической арене стало решение ДКБ 2000 г. об улучшении отношении с международными организациями, в первую очередь с ООН, ОБСЕ и ШОС. В целях создания механизма практической координации, способного обеспечить осуществление коллективной внешнеполитической деятельности и совместных инициатив в международных организациях был утвержден Порядок координации внешнеполитической деятельности государств-участников ДКБ. Далее, как нам известно, в 2002 г были подписаны Устав и Соглашение о правовом статусе ОДКБ, а уже в 2004 г был оформлен статус ОДКБ в качестве наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН, что завершило организационное и нормативно-правовое становление ОДКБ в качестве международной региональной организации. Решением Совета министров иностранных дел ОДКБ было учреждено «Положение о порядке функционирования механизма координации внешнеполитической деятельности», согласно которому был определен порядок взаимодействия представителей ОДКБ в международных организациях. Налаживание тесного сотрудничества в рамках ОДКБ связано с другими международными организациями и формированием в ее рамках механизма миротворческой деятельности. В 2004 году была одобрена Концепция формирования и

функционирования механизма миротворческой деятельности. Однако из-за разногласий у руководства государств-членов ОДКБ, касательно разного видения основных положений миротворческой деятельности, не был достигнут компромисс и реализация данной Концепции затянулась на три больших года. Лишь в 2007 году удалось достигнуть договоренности в рамках реализации Концепции формирования и функционирования механизма миротворческой деятельности. В результате вступили в силу Положения о Коллективных миротворческих силах, об Оперативной рабочей группе по подготовке миротворческих операций и о Главе миротворческой миссии ОДКБ. Следует отметить, что практическая реализация вышеуказанных документов требовала тесного сотрудничества ОДКБ с Международным Комитетом Красного Креста. В связи с этим в 2009 г. был подписан Протокол между Секретариатом ОДКБ и делегациями МККК (Международный Комитет Красного Креста), в котором были выражены намерения о способствовании активизации сотрудничества и обмене информацией, представляющей взаимный интерес.

Необходимо также добавить, что идет активная работа ОДКБ с налаживанием системного взаимодействия с Организацией объединенных наций. Как известно, между ними была подписана совместная декларация о сотрудничестве, которая предполагала совместную работу в предотвращении и урегулировании конфликтов, в борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью, незаконной торговлей оружием и предотвращением чрезвычайных ситуаций. Далее уже, в 2012 году был заключен меморандум о сотрудничестве в области предотвращения конфликтов и миротворческой деятельности между секретариатом ОДКБ и Департаментом операций ООН по поддержанию мира. Были объявлены намерения сторон об активном сотрудничестве в сфере миротворческой деятельности, а также по укреплению взаимодействия в подготовке миротворческих контингентов государств-членов ОДКБ.

Также немаловажным достижением в деле развития внешнеполитического сотрудничества в формате ОДКБ стало взаимодействие с Международной

организацией по миграции. Протокол о сотрудничестве между Секретариатом ОДКБ и Администрацией МОМ, подписанный в 2006 г, предусматривал совместную работу в области развития правовой базы и организационных механизмов противодействия незаконной миграции. А вот перспектива создания системы коллективной безопасности на азиатском направлении предопределила развитие внешнеполитического сотрудничества между ОДКБ и ШОС. Был подписан Меморандум о сотрудничестве между Секретариатом ОДКБ и Секретариатом, и в качестве основных областей сотрудничества были отмечены следующее: обеспечение региональной и международной стабильности, противодействие терроризму, незаконному обороту наркотиков и оружия, незаконной миграции, организованной и транснациональной преступности.

Кроме того, велась работа по налаживанию диалога ОДКБ с ОБСЕ, в ходе которой основное внимание уделялось вопросам обеспечения безопасности и противодействия международному терроризму на евразийском пространстве. В интересах развития системы коллективной безопасности ОДКБ принимала участие в разработке и принятии Стратегии ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и принят документ «Об укреплении международного антинаркотического сотрудничества». В результате активной работы было налажено взаимодействие Секретариата ОДКБ с Антитеррористическим подразделением ОБСЕ и Центром ОБСЕ по предотвращению конфликтов.

Также важной сферой внешнеполитической деятельности ОДКБ стало кризисное реагирование. В октябре 2016 года ОДКБ принято решение о создании Центра кризисного реагирования ОДКБ, на который возложены задачи по информационно-аналитическому и организационно-техническому сопровождению принятия уставными органами ОДКБ соответствующих решений в целях кризисного реагирования.

Таким образом, можно констатировать факт, что важнейшим и приоритетным направлением деятельности ОДКБ является сотрудничество с международными организациями и третьими странами в интересах объединения усилий ради поддержания стабильности и укрепления мира. Действующий

механизм Коллективных указаний представителями государств – членов ОДКБ при международных организациях предусматривает формирование общих подходов по актуальным проблемам международной политики безопасности. Постепенно на основе соответствующей правовой базы ОДКБ развивает сотрудничество с ООН, ОБСЕ, ШОС и их профильными структурами. Расширяется сотрудничество с третьими странами. В рамках этого сотрудничества осуществляется согласование подходов к решению очень важных и представляющих взаимный интерес тем, как противодействие международному терроризму и экстремизму, незаконному распространению наркотиков, обеспечение пограничной безопасности.

Если говорить о конкретном документе, в котором перечисляются стратегические задачи ОДКБ в сфере политической области, можно выделить стратегию коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на период до 2025 года. Данный документ направлен на дальнейшее развитие системы коллективной безопасности и региональной стабильности. В политической области согласно документу, выделяются следующие задачи:

- расширение политического сотрудничества и координации их внешнеполитических позиций в сфере обеспечения глобальной и региональной безопасности;
- формирование, во взаимодействии с другими международными и региональными организациями, третьими странами, неправительственными организациями и представителями гражданского общества, благоприятных условий для безопасного и стабильного развития государств – членов ОДКБ;
- участие в консолидации международных усилий в сфере разоружения, в том числе ядерного, борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, противодействия распространению оружия массового уничтожения и средств его доставки, незаконному обороту наркотиков, оружия;

➤ совместная деятельность по упрочению мира, международной безопасности и стабильности, устранению существующих и предотвращению новых очагов напряженности и конфликтов;

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что внешнеполитическое сотрудничество является важнейшим направлением взаимодействия государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности. Степень его развития, с одной стороны, определяет целостность организации, с другой - является основным показателем состоятельности ОДКБ как неотъемлемой части евроазиатского региона безопасности.

Существенные различия внешнеполитических взглядов государств – участников Организации, наблюдаемые на начальном этапе сотрудничества, стали основной причиной сокращения количества участников Договора. Данный результат отрицательно сказался на потенциале Договора, получившего впоследствии статус организации. Но несмотря на это, последующие годы ОДКБ направила всё свое усилие на дальнейшее углубление союзнических отношений в рамках ОДКБ, также были налажены отношения с региональными организациями. От степени согласованности взглядов всех без исключения государств-членов в области внешнеполитического сотрудничества зависело интенсивность и качество развития системы коллективной безопасности Организации. В итоге, стали обращать особое внимание внешнеполитическому сотрудничеству и развивать отношения с международными организациями ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, а также поддерживаются продуктивные контакты с другими структурами, включая Контртеррористический комитет ООН, Управление ООН по наркотикам и преступности, Евросоюз, Международную организацию по миграции. Деятельность ОДКБ в рамках налаживания диалога с региональными организациями позволила существенно укрепить ее авторитет на международной арене.

Литература

1. Гонтарь С.М. Роль руководства российской Федерации в развитии внешнеполитического сотрудничества организации Договора о коллективной

безопасности. Журнал: Историческая и социально-образовательная мысль. 2015.

Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-rukovodstva-rossiyskoy-federatsii-v-razvitii-vneshnepoliticheskogo-sotrudnichestva-organizatsii-dogovora-o-kollektivnoy>

2. Интернет источник: Сотрудничество ОДКБ с ООН. Сотрудничество Организации Договора о коллективной безопасности с международными организациями, действующими в сфере безопасности. Режим доступа: https://odkb-info.org/about_odkb/mezhdunarodnye-organizatsii/?ELEMENT_ID=88

3. Интернет источник: От Договора к Организации. Режим доступа: <https://www.odkb-csto.org/25years/>

4. Интернет источник: Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности и Делегации Международного Комитета Красного Креста в России, Армении и Узбекистане подписали Протокол о намерениях. 16.11.2009. Режим доступа: <http://www.odkb-armenia.am/index.php/ru/novosti/334-protokol-o-namereniyakh-sekretariat-odkb-rossiya-armeniya-uzbekistan>

5. Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом Организации Договора о коллективной безопасности и Организацией Объединенных Наций в лице Контртеррористического управления Организации Объединенных Наций. Режим доступа: https://antiterror.odkb-csto.org/int_organizations/un/memorandum-o-vzaimoponimanii-mezhdu-sekretariatom-odkb-i-oon-v-litse-ktu-oon/#loaded

6. Решение Совета коллективной безопасности о рабочих контактах Генерального секретаря Совета коллективной безопасности с международными организациями по вопросам безопасности от 11 октября 2000 года. Режим доступа: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=26812

7. Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на период до 2025 года. Режим доступа: https://odkb-csto.org/documents/statements/strategiya_kollektivnoy_bezopasnosti_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti_na_period_do_2025_goda/#loaded

8. Совместная декларация о сотрудничестве между секретариатами Организации Объединенных Наций и Организации Договора о коллективной безопасности. 26.04.2012. Режим доступа: https://www.odkb-csto.org/documents/documents/sovместnaya_deklaratsiya_o_sotrudnichestve_mezhd_u_sekretariatami_organizatsii_obedinennykh_natsiy_i_/#loaded

9. Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности.

Режим доступа: https://odkb-csto.org/documents/documents/soglashenie_o_mirotvorcheskoy_deyatelnosti_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezопасности/#loaded